

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559116>
УДК 347.426.46

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

П.С. Мартынова,
магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция»

Т.М. Лаврик,
зав.каф., к.ю.н., доц.,
ТГТУ,
г. Тамбов

Аннотация: В настоящее время защита деловой репутации юридического лица является действенным механизмом защиты нарушенных прав организаций порочащими ее сведениями. Несмотря на некоторые имеющиеся пробелы законодательства, судебная практика по аналогичным делам становится все более обширной. Однако к такому результату законодатель пришел не сразу. Достаточно долго существовал лишь способ защиты аналогично нарушенных прав граждан. Позже появились правовые нормы, подразумевающие защиту нематериальных прав юридических лиц, путем их опровержения. С развитием российского законодательства у юридических лиц появляется возможность обращения за опровержением порочащей информации непосредственно в СМИ, а также возмещения ущерба, причиненного распространением сведений, порочащих их деловую репутацию

Ключевые слова: деловая репутация, деловая репутация юридического лица, защита деловой репутации, порочащие деловую репутацию сведения, юридическое лицо, исторический процесс, неимущественные отношения

USE OF GEODESIC-MARKSHADING METHODS IN CONSTRUCTION OF TUNNELS

P.S. Martynova,

3rd year master's student, direction "Jurisprudence"

T.M. Lavrik,

Head of Department, Ph.D. in Law, Associate Professor,

TSTU,

Tambov

Annotation: Currently, the protection of the business reputation of a legal entity is an effective mechanism for protecting the violated rights of organizations with defamatory information. Despite some existing gaps in legislation, judicial practice in similar cases is becoming more extensive. However, the legislator did not come to this result immediately. For a long time there was only a way to protect similarly violated citizens' rights. Later, legal norms appeared implying the protection of intangible rights of legal entities by refuting them. With the development of Russian legislation, legal entities have the opportunity to apply for the refutation of defamatory information directly in the media, as well as compensation for damage caused by the dissemination of information discrediting their business reputation.

Keywords: business reputation, business reputation of a legal entity, protection of business reputation, information discrediting business reputation, legal entity, historical process, non-property relations

Процедура формирования, а затем внедрения института деловой репутации юридического лица как объекта гражданских прав в России был достаточно затянутым. Большая часть имевшихся в России правовых норм на разных исторических стадиях подразумевали под собой лишь охрану интересов физических лиц, которые существовали с формированием именно их положительной деловой репутации, при этом деловая репутация юридических лиц правовыми нормами никак не затрагивалась [1-4].

В.В. Килинкарров выделяет причины, препятствовавшие формированию правового закрепления деловой репутации

юридических лиц: – во-первых, отсутствие реальных правоотношений, которые нуждались бы в законодательной регламентации, отсутствие правомочий, которые требовали бы признания со стороны окружающих, и требований, которые не были связаны с защитой как таковой; – во-вторых, неготовность и неспособность права повлиять на ход развития данных неимущественных отношений и их дальнейшую коммерциализацию.

Представляется, что неупорядоченность взаимоотношений по защите деловой репутации юридических лиц на протяжении довольно продолжительного этапа времени была взаимосвязана с доминирующей теорией юридического лица как фикции, которая получила наибольшее развитие в германской цивилистической литературе прошлого века.

В России, в качестве фиктивного образования, рассматривал юридическое лицо и Г. Ф. Шершеневич, который, полагал, что юридическое лицо – это «искусственный субъект» оборота, который создан для достижения конкретной цели. Таких же взглядов придерживались Д. И. Мейер и А. М. Гуляев [2-6].

В целом, исторический процесс развития категории «деловая репутация» в России и последующее формирование отношений в контексте деловой репутации условно можно разделить на ряд этапов:

- 1) XI – начало XIX в.;
- 2) XIX – начало XX в.;
- 3) 1922 г. – конец 80-х годов XX в.;
- 4) 90-е годы XX в. – по настоящее время.

Не затрагивая первые два этапа, можно сказать, что третий этап исторического процесса развития и формирования категории «деловая репутация» явился началом создания и категории «деловая репутация юридических лиц». Так, в 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик [6-8].

Впервые в советском праве появилась норма, позволяющая юридическим лицам защищать свои нематериальные блага. Так, часть 1 статьи 7 Основ предусматривала, что «гражданин или предприятие вправе требовать по суду опровержения порочащих их честь и достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности».

В принятом в 1964 г. Гражданском кодексе РСФСР статья 7 практически дословно повторяла ст. 7 Основ. При этом Основы и ГК РСФСР 1964 г., применяют понятия «честь» и «достоинство» как по отношению к гражданам, так и по отношению к юридическим лицам.

Финальный этап (90-е годы XX в. – по настоящее время) формирования категории «деловая репутация» связан с основательным изменением главных принципов советского права. Уже тогда намечалась демократизация общественных отношений, что и отражалось в нормах гражданского права.

Впервые в советском гражданском праве существовала вероятность материальной компенсации морального вреда в случае ущемления чести и достоинства граждан в Законе СССР «О печати и других средствах массовой информации», принятом 12 июня 1990 г., который, в свою очередь, никак не затрагивал отношения по защите деловой репутации юридических лиц.

В то же время были внесены изменения в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 1961 г. Эти изменения детальнее устанавливали порядок защиты деловой репутации в случае распространения недостоверных порочащих сведений через средства массовой информации. Главной особенностью было установление обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

В соответствии с частью 6 статьи 7 Основ в редакции от 12 июня 1990 года, требование физического или юридического лица о публикации опровержения либо ответа в средстве массовой информации, рассматривалось судом в случае, если органы СМИ отказывали в такой публикации либо в течение месяца не производили публикацию. Кроме этого, была предоставлена возможность публикации ответа в СМИ.

Так, согласно части 5 статьи 7 Основ граждан или предприятие в отношении которых средствами массовой информации распространены сведения, порочащие их деловую репутацию, имели право на публикацию ответа в тех же средствах массовой информации.

Принятые 31 мая 1991 г. в новой редакции Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик ввели понятие «деловая репутация». Так, статья 7 в новой редакции

стала называться «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Изменилось не только название статьи, но и ее содержание. В тексте статьи была предусмотрена возможность защиты не только чести и достоинства граждан и предприятий, но и их деловой репутации. Помимо того, регламентирован способ требования компенсации морального вреда в случае распространения порочащих сведений.

Как говорилось ранее, такая возможность предоставлялась ранее Законом СССР «О печати и других средствах массовой информации», но она распространялась лишь на материалы, которые распространяли средства массовой информации. Основы гражданского законодательства предоставили возможность требовать компенсацию морального вреда во всех случаях распространения недостоверных порочащих сведений.

Также пункт 7 статьи 7 Основ предусматривал новый способ защиты – признание распространенных сведений не соответствующими действительности. К таким требованиям юридическое лицо могло прибегнуть в случае, когда невозможно было определить субъект, который распространил спорные порочащие сведения.

Рассматривая указанный период, необходимо отметить, что он характеризуется последующим совершенствованием законодательства о защите деловой репутации юридических лиц, а также упорядочиванием методов ее защиты.

Принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ, утвердившей наивысшей ценностью общества и государства человека с его правами и свободами и провозгласила переход России на рыночную экономику, имело действительное значение для субъектов права не только при нарушении, но и независимо от него. Наделяя юридическое лицо некоторыми полномочиями, государство гарантирует защиту, которая необходима для их реализации и защиты, для осуществления законности в Российской Федерации, предотвращения и ликвидации ее нарушений, а также предусматривает ответственность виновных лиц.

Кроме того, необходимо отметить, что статья 23 Конституции РФ, в соответствии с которой «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени», не в полном объеме

характеризует положения международного права о защите нематериальных благ.

Гражданский кодекс РФ, вступивший в силу 1 января 1995 г., задачей которого явилось регулирование не только имущественных, но и неимущественных отношений, непосредственно повлиял на защиту нематериальных благ, в том числе и деловой репутации, юридических лиц.

Статья 2 ГК РФ, гласящая, что «неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ», показывает, что правовое регулирование данных правоотношений связано в первую очередь с защитой личных прав и нематериальных благ.

Показательно, что до недавнего времени круг неимущественных отношений сводился к личным неимущественным отношениям, которые основывались на равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности их участников и были связаны с отношениями имущественными, что вело к коллизии в правовом регулировании таких отношений.

В настоящее время, не смотря на поправки, которые внесены в часть 1 ГК РФ, вызывает спорность нынешних редакций пункт 2 статьи 2 и пункт 1 статьи 150 ГК РФ, так как в них говорится лишь о тех нематериальных благах, которые принадлежат только гражданам, что ограничивает возможности защиты деловой репутации именно юридических лиц.

Помимо основных норм ГК РФ, регулирующих отношения, связанные непосредственно с защитой деловой репутации, необходимо отметить нормы, которые предусматривающие возможность «делегации» деловой репутации юридического лица иным субъектам права, как ее своеобразный критерий, согласно договорам коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) и простого товарищества (ст. 1042 ГК РФ), которые также справедливо подвергаются критике со стороны цивилистов. Отталкиваясь от вышеназванной правовой природы деловой репутации, можно подытожить, что деловая репутация не может выступать материально отчуждаемым объектом. В первую очередь, это нематериальное и

неотчуждаемое благо, которое индивидуализирует юридическое лицо и тесно с ним связано.

Однако не взирая на некоторые спорные факты, необходимо отметить, что именно Гражданский кодекс РФ закрепил надежную основу для дальнейшего развития гражданского законодательства в части регулирования нематериальных благ юридических лиц.

Современное законное урегулирование отношений, появляющихся по поводу деловой репутации, не базируется лишь на нормах Гражданского кодекса РФ. Так, действующее законодательство применяется и при определении того или иного вида деятельности, в которой возможны репутационные риски. Следует отметить законодательные акты в финансовой сфере, где риск потери деловой репутации рассматривается в качестве очевидного и наиболее вероятного риска в банковской деятельности и нуждается в непрерывном анализе и минимизации.

Аспект позитивной репутации поставщика, подрядчика или исполнителя применяется при размещении заявок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Так, термин «деловая репутация» стремительно применяется законодателем при создании квалификационных и иных требований к определенной профессии, должности, виду предприятия или его деятельности. Условия, которые затрагивают необходимость дорожить профессиональной репутацией, а также не допускающие причинения вреда действиями, которые посягают на деловую репутацию, зачастую входят в состав рекомендательных норм кодексов этики.

Нельзя не указать на положения Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ), так как зачастую сведения, которые порочат деловую репутацию организации, могут распространяться через средства массовой информации.

Так, в соответствии со статьей 152 ГК РФ, заинтересованное лицо может потребовать по суду опровержения ложных сообщений, а также вправе опубликовать свой ответ в средствах массовой информации, опубликовавших сведения, которые опорочили его деловую репутацию. Но если данные сведения являются достоверными, то судом в иске может быть отказано.

Законом о СМИ организациям предоставлено право опровержения не соответствующих действительности сведений, которые распространены в средствах массовой информации (статьи 43-46 Закона), что отражает специфичность использования указанного права.

Таким образом, указанным нормативным актом предусмотрен особый механизм защиты деловой репутации юридических лиц, так как они имеют право самостоятельно обратиться непосредственно в редакцию СМИ для опровержения порочащих сведений. Данное право в рассматриваемом случае является способом защиты деловой репутации, а обращение с иском в суд – средством защиты.

Таким образом, анализ вышеуказанного Закона показывает, что он предоставляет более широкие полномочия по защите нарушенных прав юридическим лицам вследствие распространения порочащих сведений, в отличие от ГК РФ.

Список литературы

[1] Оборов А.С. О судебной защите деловой репутации юридических лиц в отношении сведений, размещенных о них в СМИ / А.С. Оборов // Ученые записки. – 2017. № 1 (21). 15 с.

[2] Гладкая Е.Н. Институт защиты деловой репутации юридического лица: ретроспективный анализ / Е.Н. Гладкая // Актуальные проблемы гражданского права. – 2014. № 2 (4). 141-147 с.

[3] Кучеренко Д.Н. Деловая репутация юридического лица и ее защита: история и современность / Д.Н. Кучеренко // Актуальные вопросы науки. – 2018. № 45. 50-53 с.

[4] Аленина К.И. Эволюция отечественного законодательства о защите деловой репутации юридических лиц / К.И. Аленина // Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. – 2017. 150-152 с.

[5] Килинкаргов В.В. Проблемы определения объекта соглашений в сфере публично-частного партнерства [Текст] / В.В. Килинкаргов, Е. И. Дружинин // Юрист. – 2017. № 11. 16-21 с.

[6] Брагинский М.И. Договорное право: Общие положения. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский – М.: Изд-во «Статут», 1998.

[7] Гаврилов Е.В. Компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам и новая редакция ст. 152 ГК РФ. / Е.В. Гаврилов // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2015. № 3. 79-90 с.

[8] Гаврилов Е.В. О допустимости компенсации нематериального вреда юридическим лицам в свете запрета для них компенсации морального вреда в Российской Федерации. / Е.В. Гаврилов // Юрист. – 2016. № 15. 37-40 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Oborov A.S. On the judicial protection of the business reputation of legal entities in relation to information posted about them in the media / A.S. Oborov // Scientific notes. – 2017. No. 1 (21). 15 s.

[2] Gladkaya E.N. Institute for the protection of the business reputation of a legal entity: a retrospective analysis / E.N. Gladkaya // Actual problems of civil law. – 2014. No. 2 (4). 141-147 p.

[3] Kucherenko D.N. Business reputation of a legal entity and its protection: history and modernity / D.N. Kucherenko // Topical issues of science. – 2018. No. 45. 50-53 p.

[4] Alenina K.I. Evolution of domestic legislation on the protection of the business reputation of legal entities / K.I. Alenina // Theoretical and practical aspects of the development of scientific thought in the modern world. Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference: in 2 parts. – 2017. 150-152 p.

[5] Kilinkarov V.V. Problems of determining the object of agreements in the field of public-private partnership [Text] / V.V. Kilinkarov, E. I. Druzhinin // Lawyer. – 2017. No. 11. 16-21 p.

[6] Braginsky M.I. Contract Law: General Provisions. / M.I. Braginsky, V.V. Vitryansky – М.: Publishing House "Statut", 1998.

[7] Gavrilov E.V. Compensation for non-material (reputational) damage to legal entities and a new version of Art. 152 of the Civil Code of the Russian Federation. / E.V. Gavrilov // Bulletin of economic justice of the Russian Federation. – 2015. No. 3. 79-90 p.

[8] Gavrilov E.V. On the admissibility of compensation for non-pecuniary damage to legal entities in the light of the prohibition for them to compensate for moral damage in the Russian Federation. / E.V. Gavrilov // Lawyer. – 2016. No. 15. 37-40 p.

© П.С. Мартынова, Т.М. Лаврик, 2023

Поступила в редакцию 18.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Мартынова П.С., Лаврик Т.М. История формирования института защиты деловой репутации юридических лиц // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 127-136. URL: <https://ip-journal.ru/>